

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОЙ РУКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ПЛАСТИН

Андижанский машиностроительный институт

Муминов Зиёдилло Музаффар угли

(3-курс, Мехатроника и Робототехника)

www.oqiloazizbek078@gmail.co

Аннотация. В статье рассматривается привлекательный дизайн роботизированной руки, то есть машины для автоматического выбора и подачи, который повышает безопасность работников. Основная цель проектирования этой машины для выбора и подачи заключается в том, что отпадает необходимость в ручной операции по подбору штабеля листовой формы к машине для резки, а механизм автоматической подачи представляет собой непрерывный процесс, повышающий производительность производства.

Ключевые слова: сервоконтроллер, автоматизированная рука, присоски, программирование.

При операции резки, выбора листа и подача осуществляются вручную, что отнимает много времени и сопряжено с фактором риска. Итак, на первом этапе (выбор листа из стопки) во избежание этого, используется автоматическое приложение, т.е. оператор подбора и размещения, и механизм автоматической подачи запускается с помощью двух цилиндров, параллельных листу. Как мы указывали выше, процесс подбора и размещения регулируется как непрерывная операция по подбору листов и укладке их на конвейерную ленту.

Давайте рассмотрим оператор выбора и размещения, то есть конструкцию роботизированной руки:

Рисунок 2.3.1: Прототип из роботизированный руки (Оператор выбора и размещения).

Звено 1 совершает вращательное движение, звено 2 совершает переходное движение вверх и вниз. Звено 3 снова представляет собой вращательное движение. Ближе к концу звена 3 устанавливается концевой эффектор, который является стабильным и параллельным подаче.

С помощью этой роботизированной руки нам нужно проанализировать усилия, действующие на отдельные компоненты и на руку в целом. Теперь давайте рассмотрим диаграммы свободного тела из отдельных деталей. Концевой эффектор соединен с соединением 3, которое снабжено присосками для подъема листа. При этом нам необходимо проанализировать статические и динамические свойства рычага. Давление в вакуумных чашках должно быть преобразовано в усилия, и сумма усилий должна быть больше веса листа. Соотношения давления и усилия должны быть откалиброваны для каждого звена, а также для всего рычага.

Основная идея этого проекта - внедрение роботизированной руки.

Хотя она может быть реализована различными методами, при учете различных параметров эта модель является наиболее осуществимым способом реализации, а также воплощения данной модели в жизнь даст возможность адаптироваться её к окружающей среде.

Роботы с шарнирно-сочлененными руками обычно используются для выполнения рискованных, ненадежных, периодически повторяющихся и изматывающих работ. Вся эта система управляется обученным оператором с помощью портативного устройства.

Техническое обслуживание зависит только от технических операторов, насколько опасным является использование роботизированной системы, ее условий окружающей обстановки, положения, требований к инициализации, технических ошибок и других функций.

Хотя многие инженеры работают над этими роботизированными системами, они могут быть связаны с рисками при эксплуатации. В этой комбинации они должны использовать методы защиты, такие как системы

повторения и резервного копирования, и все это должно контролироваться человеком-оператором. Поскольку вся система должна быть управляемой электрическим устройством, они представляют собой два контроллера: серво- и несерводвигатель.

Использование сервоконтроллер дает огромную обратную связь с системой робота и постоянно отслеживает оси робота, которые коррелируют с положением, скоростью, и все данные хранятся в памяти робота. Контроллеры без сервопривода не имеют критериев обратной связи, и система управляется с помощью ограниченных переключателей. Итак, в нашем случае, поскольку нам нужна резервная система, лучше всего запустить сервоконтроллер.

Концевой эффектор — это один из аспектов, который позволяет роботу предлагать адаптируемые решения [3]. Это устройство спроектировано таким образом, чтобы иметь отличную связь с окружающей обстановкой, и работа конечного эффектора полностью зависит от применения робота. По сути, концевой эффектор (астриктивный) — это не что иное, как захват или устройство, которое работает в соответствии с различными приложениями, заложенными в нем, которые мы рассматриваем, с точки зрения роботизированного сознания. Они принадлежат к таким подразделениям как:

Воздействие, Проникновение, Астриктивный захват, Смежное. Они работают по-разному для разных концевых эффекторов.

Воздействие - работает как челюсть или ноготь, который захватывают физически, создавая явное столкновение с объектом, на который нужно воздействовать.

Проникновение - применяется использование булавок, игл, которые помогают физически проникнуть на поверхность объекта.

В нашем случае мы используем вакуумные присоски для захвата листа.

Астриктивный — это не что иное, как всасывание, которое генерируется на поверхности объекта, которое производится с помощью вакуумных чашек в

качестве внешнего источника или с помощью электромагнитных материалов, если они используются.

Смежный - где необходимо иметь прямой контакт для процесса воздействия на объект, например, поверхностное натяжение, создаваемое в определенной точке.

Эти категории, основанные на различных физических свойствах системы. В отдельных случаях, в зависимости от рабочего материала, например, для металлических листов, вакуумные стаканы или электромагниты играют доминирующую роль в качестве концевых эффекторов. В нашем случае мы приняли во внимание множество факторов и взяли на себя инициативу по разработке подходящих вакуумных стаканчиков таким образом, чтобы лист плотно захватывался при определенном давлении и помещался на конвейерную ленту в процессе резки без какого-либо неравномерного перемещения листа.

Роботы в основном построены из обычных материалов. Некоторые специализированные роботы для применения в чистых помещениях, космической программе или других высокотехнологичных" проектах могут использовать металлический титан и конструкционные композиты из углеродных волокон. Условия эксплуатации и требуемая прочность являются основными факторами при выборе материала [2]. В наши дни на рынке доступно большое разнообразие металлов и композитов. Подбор материала — это очень глубокий процесс.

Выбор материалов и исследование затрат для разработки экономической модели – это совершенно другая и более глубокая область инженерии. Это тематическое исследование требует большего количества параметров для сравнения при выборе материалов. Сейчас мы не вдаемся в это, но мы постарались выбрать материалы таким образом, чтобы они удовлетворяли наши требования к несущей способности и не слишком дорогие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Минору Баба, “Выберите и разместите автоматический обработчик тестов”.
2. Ян Лю и Майкл Ю Ян, “Оптимальный дизайн удаленного центра Компаньонные устройства вращательной симметрии”.
3. “Конечный эффектор робота”, Википедия, свободная энциклопедия. 27 июня 2016 года.
4. М. М. Б. С. Пачайяпан и Т.Шридхар, “Проектирование и анализ Шарнирно-сочлененная роботизированная рука для различных промышленных применений”, 2015.
5. FANUC America Corporation, Автоматизированный разгрузчик паллет для бутылок с Робот FANUC Pick & Place Robot – Четкая автоматизация. 2016.
6. “Понимание спецификаций робота 101”. [Онлайн]. Доступный: <https://www.robots.com/blog/viewing/understanding-robotspecifications-101> . [Дата обращения: 30 сентября 2016 года].